

**MUSTAQILLIKDAN SO‘NG O‘ZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH
YO‘LI**
**AFTER INDEPENDENCE OF UZBEKISTAN THE WAY OF ECONOMIC
RECOVERY**
**ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ УЗБЕКИСТАНА ПУТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Ne‘matova Mohinur Nizomjon qizi

Xolmatova Sarvinoz Noibjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola, O'zbekiston Respublikasining mustaqillikdan keyingi iqtisodiy tiklanish jarayonini tadqiq qilishga bag'ishlangan. Iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, bozor islohotlarini chuqurlashtirish, xususiylashtirish va chet el investitsiyalarini jalb qilish kabi asosiy yo'nalishlar o'rganiladi. Islohotlar samaradorligi va mamlakatning global iqtisodiy tizimda egallagan o'rni hamda inson kapitalini rivojlantirish va infrastruktura loyihalariga qaratilgan e'tibor ko'rsatib o'tiladi. Maqola, O'zbekistonning yangi bosqichdagi o'sish strategiyalari va ustoz bilan bog'liq muammolarni ham ta'kidlaydi.

Kalit soʻz: O'zbekiston iqtisodiyoti, Iqtisodiy islohotlar, Diversifikatsiyalash Bozor liberalizatsiyasi, Xususiylashtirish, Chet el investitsiyalari, Inson kapitali rivoji, Infrastrukturaliy loyihalar, Raqamli iqtisodiyot, Global iqtisodiy integratsiya.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию процесса восстановления экономики Республики Узбекистан после обретения независимости. Изучаются такие ключевые направления, как диверсификация экономики, углубление рыночных реформ, приватизация и привлечение иностранных инвестиций. Показана эффективность реформ и место страны в мировой экономической системе, а также ориентация на развитие человеческого капитала и инфраструктурные проекты. В статье также освещаются новые стратегии роста Узбекистана и проблемы наставничества.

Ключевые слова: Экономика Узбекистана, Экономические реформы, Диверсификация, Либерализация рынка, Приватизация, Иностранные инвестиции, Развитие человеческого капитала, Инфраструктурные проекты, Цифровая экономика, Глобальная экономическая интеграция.

Abstract: This article is devoted to the research of the process of economic recovery of the Republic of Uzbekistan after independence. Key areas such as diversification of the economy, deepening of market reforms, privatization and attraction of foreign investments are studied. The effectiveness of the reforms and the country's place in the global economic system, as well as the focus on human capital development and infrastructure projects, are shown. The article also highlights Uzbekistan's emerging growth strategies and mentoring challenges.

Key words: Economy of Uzbekistan, Economic reforms, Diversification, Market liberalization, Privatization, Foreign investments, Human capital development, Infrastructure projects, Digital economy, Global economic integration.

Mustaqillikdan so‘nggi davr O‘zbekiston uchun yangi imkoniyatlar va tahliliy sinovlarni yuzaga keltirdi. 1991 yilda Sovet Ittifoqining parchalanishi ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy va siyosiy bo‘shliqni to‘ldirish uchun O‘zbekiston o‘z iqtisodiyotini tiklash bo‘yicha qat’iy va o‘ylangan qadamlarni boshladi. Mamlakat iqtisodiy mustaqilligini qo‘lga kiritish, raqobatbardoshlikni oshirish hamda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish uchun islohotlar to‘plamini amalga oshirishga kirishdi. Bu maqola O‘zbekistonning mustaqillikdan keyingi iqtisodiy tiklanish yo‘llarini, muvaffaqiyatlarini va qiyinchiliklarini ko‘rib chiqadi. Mustaqillikdan keyingi yillarda O‘zbekistonning iqtisodiy tiklanish jarayoniga qo‘yilgan ustuvorliklar orasida paxta monokulturasiga qaramlikni kamaytirish, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, tashqi savdo munosabatlarini kengaytirish va chet el investitsiyalarini jalb qilish bor edi. Shu bilan birga, inson kapitalini rivojlantirish, ta’lim tizimini modernizatsiyalash va sog‘liqni saqlash sektorini yaxshilash choralar ham mamlakatning tiklanish strategiyasining ajralmas qismi bo‘ldi.

Mustaqillikdan so‘ng, O‘zbekiston iqtisodiyotini tiklash va rivojlantirish maqsadida bir qator islohotlar va politikalarini amalga oshirgan. Bu jarayonda uzoq muddatli strategik rejalashtirish, milliy iqtisodiyotni diversifikatsiyalash va bozor iqtisodiyotiga o‘tish kabi asosiy yo‘nalishlarda qadamlar tashlandi.[3]

Asosiy Islohotlar va Yo‘nalishlar:

1. O‘z-o‘zini Boshqarish va Makroiqtisodiy Barqarorlik:

- Davlat monopoliyasini bekor qilish va kichik hamda o‘rta biznesni rivojlantirishga yo‘naltirilgan islohotlar.

- Milliy valyuta – so‘mni muomalaga kiritish va uning kursini nazorat qilish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish.

- Inflyatsiyani nazorat qilish va iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan moliya siyosati.

2. Privatizatsiya va Xususiyashtirish:

- Davlat korxonalari va mulklarining xususiylashtirilishi, bu orqali raqobat muhiti va sarmoya jozibadorligini oshirishga urg'u berildi.

- Yangi xususiy korxonalar uchun qulay biznes muhitini yaratish.

3. Tashqi Savdo va Xalqaro Hamkorlik:

- Tashqi savdoda liberalizatsiya siyosatini qo'llash, hunarmandchilik va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksportini oshirish.

- Xalqaro savdo aloqalarini mustahkamlash, investitsiyalarni jalb etish.

4. Iqtisodiy Diversifikatsiya:

- Monoqishloq xo'jaligi (paxta va g'alla) tuzilmasidan qutulish hamda turli iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyalar.

- Sanoatni modernizatsiya qilish va yangi iqtisodiy tarmoqlarni rivojlantirish.

5. Infratuzilma va Investitsiyalar:

- Transport, aloqa va energetika tarmoqlarini modernizatsiya qilish.

- Mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish, loyihalarni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish.

Mustaqillikdan keyingi yillarda O'zbekistonning iqtisodiyoti ko'plab qiyinchiliklar va o'zgarishlarni boshdan kechirdi, ammo islohotlar tufayli iqtisodiy o'sish, yuqori darajadagi makroiqtisodiy barqarorlik va chet el kapitalining keng ko'lamlı investitsiyalarini jalb etishga erishildi. Bu islohotlar O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va xalqning turmush darajasini oshirishda muhim o'rin tutdi. O'zbekistonda yillik iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari va maqsadlarini belgilovchi Harakatlar Strategiyasi, mamlakatning turli xil iqtisodiy islohotlarini tartibli va samarali tarzda amalga oshirishga yo'naltirilgan dasturiy hujjat sifatida muhim ahamiyatga ega. Ushbu strategiya, o'zining keng qamrovli yondashuvlari orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash, global raqobatbardoshlikni oshirish va aholi farovonligini yaxshilash kabi ustuvor vazifalarni belgilab berdi. O'zbekistonning Harakatlar Strategiyasi, iqtisodiy islohotlarni samarali amalga oshirish va mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan milliy dasturdir. Ushbu strategiya, davlatning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, biznes muhitini yaxshilash, investitsion jozibadorlikni oshirish, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish, shuningdek xalqaro savdo va investitsiyalar doirasida mamlakatning pozitsiyalarini yaxshilashga qaratilgan. [13]

Shu bilan birga, strategiya inson kapitalini rivojlantirish, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida sifatni oshirish, aholining hayot darajasi va mehnat unumdorligini yuksaltirish kabi muhim vazifalarni o'z ichiga oladi. Strategiya, O'zbekiston iqtisodiyotini global iqtisodiy jarayonlarga integratsiyalashuvida va raqobatbardosh, zamonaviy, ochiq bozor iqtisodiyotini qurishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu strategiya jarayoni iqtisodiy o'sishning barqaror sur'atlarini ta'minlab, milliy iqtisodiyotning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017 yilda taqdim etilgan uchun Harakatlar Strategiyasi, bugungi kunda iqtisodiyotning turli sohalari bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, mamlakatning iqtisodiy taraqqiyot yo'lida yangi bosqichga o'tishini namoyish etadi.

O'zbekistonning Harakatlar Strategiyasi, islohotlar va rivojlanishning yangi bosqichida mamlakat uchun asosiy yo'riqnoma sifatida, bir necha yil ichida erishilgan iqtisodiy muvaffaqiyatlar xronikasini yozib borishda davom etmoqda. [12]

Iqtisodiy islohotlar turli mamlakatlarda turlicha maqsadlar bilan amalga oshiriladi, ammo umuman quyidagi asosiy maqsadlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

1. Bozor Iqtisodiyotiga O'tish: Ko'plab mamlakatlar, shu jumladan O'zbekiston, davlat boshqaruvida bo'lgan iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tishga intiladi. Bu o'zgarish savdo va sarmoyalarning samarali taqsimlanishiga, shu bilan birga xususiylashtirish va monopoliyaga qarshi siyosatlar orqali tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga olib keladi.

2. Iqtisodiy Diversifikatsiya: Iqtisodiyotni turli sohalar va tarmoqlar orqali rivojlantirish va monokulturadan qutulish, xatarlarning kamaytirilishi va barqaror o'sishning ta'minlanishi maqsadida amalga oshiriladi.

3. Makroiqtisodiy Barqarorlik: Inflatsiyaning nazorat ostida ushlanishi, budjet taqchilligining kamaytirilishi va milliy valyutaning barqarorligi kabi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilash.

4. Sarmoyalar va Iqtisodiy O'sish: Iqtisodiy o'sishni faollashtirish uchun mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb etish. Bu investitsiyalar yangi ish o'rinlari yaratish, infrastruktura loyihalariga moliyalashtirish va yuqori texnologiyalarga sarmoya kiritishda yordam beradi.

5. Institutsional Islohotlar: Iqtisodiyotga ishonchli va shaffof boshqaruv institutlarini yaratish orqali iqtisodiy tizimning qonuniy asoslarini mustahkamlash.

6. Ijtimoiy Himoya va Farovonlik: Aholining turmush darajasini oshirish, ish bilan ta'minlanish darajasini yaxshilash va ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish. O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin, yuqoridagi maqsadlar yo'lida bir qator islohotlar o'tkazgan va bularning barchasi mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi, aholi farovonligining oshirilishi va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. [2], [4]

Yangi O'zbekiston davrida xalqaro savdo va sotiq sohasidagi rivojlanishlar mamlakat iqtisodiyotining yangidan shakllanishini belgilab beruvchi omil hisoblanadi. 2017 yilda hukumat tomonidan boshlangan keng qamrovli islohotlar dasturi, mamlakat iqtisodiyotining ochiqligini oshirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash va xalqaro savdoni yanada rag'batlantirishga qaratilgan edi. Savdo-sotiqning YAIMga nisbatan ulushi 2016 yildagi 23.6% dan 2019 yildagi 59.9% gacha o'sishi bilan, faol savdo siyosati va liberallashtirish choralarning samarasini ko'rsatmoqda.[1]

O'zbekistonning savdo aylanmasi 2018 yildan 2022 yilgacha 18 foizga o'sib, 50 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu davr mobaynida mamlakat 19.3 milliard AQSh dollarlik eksport va 30.7 milliard AQSh dollarlik import hajmini qayd etdi. Import qilishdagi o'sish (20.4%) yangi bozorlarni izlash va savdo hamkorlari bilan aloqalarni genaytirish sa'y - harakatlarini aks ettiradi. USAID kabi xalqaro tashkilotlar xususan, O'zbekistonning Afg'oniston va boshqa qo'shni davlatlar bilan chegaradosh savdosini kengaytirishga ko'maklashib, savdo va tadbirkorlik imkoniyatlarini oshirishda amaliy yordam berishmoqda. Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston e-tijorat bozorini rivojlantirish borasida ham keng qamrovli ishlar olib bormoqda va milliy e-tijorat strategiyasini yakunlash jarayonida turibdi. International Trade Centre tomonidan "Ready4Trade Central Asia" loyihasi doirasida O'zbekistonning e-tijorat rivojlanishiga ko'mak berilmoqda.

Bundan tashqari, hukumat valyuta kursini yagonaga keltirib, valyuta bozorini liberallashtirish, narx va savdo cheklovlarini bekor qilish kabi muhim iqtisodiy islohotlarni boshlab yubordi. Bu qadamlar nafaqat xalqaro savdo-sotiqni jonlantirishga xizmat qildi, balki mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyatida yangi davrni ochdi. Xalqaro savdo va sotiqdagi bu yutuqlar O'zbekistonning jahon iqtisodiyoti tarkibidagi o'rnini mustahkamlash, mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish va yangi bozorlarga chiqish uchun keng imkoniyatlar yaratishga xizmat qilmoqda. Davlat tomonidan amalga oshirilgan iqtisodiy siyosat va islohotlar mamlakatning iqtisodiy yutuqlariga zamin yaratib, uning iqtisodiyotini yangi bosqichga ko'tarmoqda.

O'zbekistonning tashqi iqtisodiy faoliyatidagi ijobiy tendensiyalar, milliy iqtisodiy taraqqiyot uchun yangi imkoniyatlar ochib bermoqda. [7]

Xulosa: O'zbekistonning mustaqillikdan keyingi iqtisodiy tiklanish strategiyasi mamlakatni totalitar iqtisodiyotdan bozor munosabatlariga asoslangan ochiq iqtisodiyotga o'tkazishda muhim rol o'ynadi. Diversifikatsiya, liberalizatsiya va institutsional islohotlar ko'plab yangi ish o'rinlarini yaratish, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish va milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qildi. Mavjud muammolarga qaramay, O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishda muhim yutuqlarga erishdi va bu jarayon hali ham davom etmoqda. Bu maqolada O'zbekistonning iqtisodiy tiklanish tarixiga nazariy va amaliy jihatdan chuqur nazar solish maqsad qilingan bo'lib, ta'lilchi tomonidan sohaning rivojlanish dinamikasi, mamlakatni iqtisodiy taraqqiyot yo'lida duch kelayotgan asosiy qiyinchiliklar va kelajakka qo'yilgan rejalar detallarini aks ettirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi. (2019). "O'zbekiston iqtisodiy statistikasi."

2. A. Abdurahmonov, B. Karimov. (2019). "O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonlari". Toshkent: Iqtisod-Moliya.
3. World Bank. (2020). "Uzbekistan Economic Update".
4. IMF Country Report. (2019). "Republic of Uzbekistan: Recent economic developments".
5. A. Saidov, R. Yusupov. (2018). "Xususiy sektor rivojlanishining iqtisodiyotga ta'siri: O'zbekiston tajribasi". Toshkent: Universitet nashriyoti.
6. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). (2021). "Transition Report: Uzbekistan Economic Transition".
7. USAID Uzbekistan. (2022). "USAID/Uzbekistan Strategic Framework 2022-2025."
8. UNDP Uzbekistan. (2019). "Human Development Report: Uzbekistan".
9. The Economist Intelligence Unit. (2020). "Country Report: Uzbekistan".
10. M. Rakhimov, O. Pertsikh. (2020). "Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston iqtisodiy islohotlari". Toshkent: Tehnika.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017–2021 yillarga mo'ljallangan Harakatlar Strategiyasi. (2017). "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni: PF-4947."
12. Islom Karimov Fondi. (2018). "O'zbekiston Iqtisodiyotini rivojlantirish strategiyasi."
13. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi. (2020). "O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy Tahlili."
14. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO'LIB ESGAN G'ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
15. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
16. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY–G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
17. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
18. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY–G'OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
19. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR